

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 442 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistoning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	

OZIQ-OVQAT SANOATI RIVOJLANISHINING XORIY TAJRIBALARI VA ULARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Ergashev R.X.

QarMII professori, i.f.d.

Xo'jamov J. T.

QarMII mustaqil izlanuvchi
ORCID 0009-0008-9794-9859

Annotatsiya: Maqolada oziq-ovqat sanoati sohasida mahsulot ishlab chiqarishning xorij tajribasi va ulardan O'zbekistonda foydalanish imkoniyatlari tahlil qilingan. Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalarining samaradorlik ko'rsatkichlari tizimini iqtisodiy, ijtimoiy, texnologik va ekologik samaradorlik ko'rsatkichlariga ajratilgan holda tahlil etilgan. Shuningdek, xorij kompaniyalari tomonidan oziq-ovqat sanoati korxonalarini faoliyatiga zamonaviy texnika va innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali mahsulot ishlab chiqarish hajmi va samaradorligini oshirishda "resurstejamkorlik koeffitsiyenti" va "texnologiyaning innovatsionlik darajasi" ko'rsatkichidan foydalanish o'rganilgan.

Kalit so'zlar: sanoat, sanoat mahsuloti, oziq-ovqat sanoati, ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, innovatsion samaradorlik, ishlab chiqarish samaradorligi, samaradorlik ko'rsatkichlari, resurstejamkorlik koeffitsiyenti, texnologiyaning innovatsionlik darajasi, yalpi foyda, rentabellik.

Abstract: The article analyzes the foreign experience of food production and the possibilities of their use in Uzbekistan. The system of efficiency indicators of foreign experiences of food industry development was analyzed by dividing it into economic, social, technological and environmental efficiency indicators. Also, by introducing modern equipment and innovative technologies into the activities of food industry enterprises by foreign companies the use of the "resource efficiency coefficient" and "technological innovation level" indicators in increasing the volume and efficiency of product production has been studied.

Key words: industry, industrial product, food industry, social, economic, technological, innovative, efficiency, production efficiency, efficiency indicators, resource efficiency coefficient, innovation level of technology, gross profit, profitability.

Аннотация: В статье анализируется зарубежный опыт производства продуктов питания и возможности их использования в Узбекистане. Проанализирована система показателей эффективности зарубежного опыта развития пищевой промышленности путем разделения ее на показатели экономической, социальной, технологической и экологической эффективности, а также путем внедрения зарубежными компаниями современной техники и инновационных технологий в деятельность предприятий пищевой промышленности, повышение объемов и эффективности производства продукции. Изучено использование показателей «коэффициент ресурсоэффективности» и «уровень технологических инноваций».

Ключевые слова: промышленность, промышленная продукция, пищевая промышленность, социальная, экономическая, технологическая, инновационная, эффективность, эффективность производства, показатели эффективности, коэффициент ресурсоэффективности, инновационный уровень технологии, валовая прибыль, рентабельность.

KIRISH

Oziq-ovqat sanoati ishchilar soni va ishlab chiqarilayotgan mahsulot hajmi yuqoriligi bo'yicha eng yirik tarmoqlardan hisoblanadi. Bu tarmoqning muhimligi shundaki, u insonning asosiy ehtiyojlaridan biri-oziq-

ovqatga bo'lgan ehtiyojini qondiradi. Jahon ishlab chiqarish sanoati tarkibida oziq-ovqat sanoatining ulushi qariyb-9%, rivojlangan mamlakatlarda - 7,6%, rivojlanayotgan mamlakatlarda - 11,8% ni tashkil etadi¹.

Rivojlangan mamlakatlar oziq-ovqat sanoati yuqori sifatli va xilma xil mahsulotlar ishlab chiqarishi bilan ajralib turadi. Bu davlatlarda sut, go'sht, baliq, konserva va qandolat sanoati alohida o'rin tutadi. Oziq-ovqat sanoati korxonalari, hayotimizning muhim bir qismini tashkil etadi va ularning samarali rivojlantirilishi, iqtisodiy va ijtimoiy hayotni barqaror ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Respublikada amalga oshirilayotgan islohotlar va qo'llanilayotgan chora tadbirlar natijasida oziq-ovqat sanoati ishlab chiqarishining iqtisodiy samaradorligi oshib bormoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlarini ko'pchilik olimlar mezonga hodisa va jarayonlarning ajratib turuvchi belgisi, baholashning o'lchovi deb yondashishgan.

Iqtisodchi olim L.V.Ermolinaning fikricha, ishlab chiqarish samaradorligi uning natijadorligini bildirib, ishlab chiqarish maqsadlariga erishish uchun mo'ljallangan resurslardan oqilona foydalanish darajasi bilan tavsiflanadi[3].

N.V.Shesterikovning fikricha, samarali, barqaror ishlab chiqarishni shakllantirish uchun ishlab chiqarish-iqtisodiy tizimning (korxonaning) tarkibiy va funksional mazmunini doimiy ravishda yangilashga qaratilgan uzoq muddatli harakatlar rejasi deb nomlanishi, o'zgaruvchan tashqi va ichki muhitda barqaror potentsialga ega bo'lgan kompaniya o'z faoliyatining umumiy samaradorligini ta'minlaydi, xodimlar, tashkilotlar, davlat oldidagi barcha majburiyatlarni bajaradi, yetarli daromad oladi va kompaniyaning missiyasi, qarashlari va maqsadlariga muvofiq tegishli xarajatlarni amalga oshirishi talqin etilgan [4].

Respublikamizda ham H.P.Abulqosimov, T.S.Rasulov[5], B.T.Salimov[6], G.A.Samatov[7], I.Y.Umarov[8] kabi iqtisodchi olimlar tomonidan oziq-ovqat sanoati korxonalari faoliyatini samarali rivojlantirish, oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash samaradorligini oshirish muammolariga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan hamda e'tiborga molik ilmiy natijalarga erishilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolani tayyorlashda oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari tizimini ishlab chiqish maqsadida, mavjud muammolarni tahlil qilish hamda bartaraf etish yuzasidan tegishli ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish yo'nalishlari ilmiy jihatdan o'rganilgan va induksiya, deduksiya, solishtirma va tizimli tahlil usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jahon mamlakatlarida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishni asosiy tarmoqlar bo'yicha o'rganilganda quyidagi ma'lumotlarga ega bo'lindi.

Go'sht ishlab chiqaruvchi asosiy mintaqa – Osiyo davlatlari bo'lib, undan keyingi o'rinda – Amerika Qo'shma Shtatlari turadi. Dunyo bo'yicha go'sht ishlab chiqarish hajmida Yevropa davlatlarining ulushi kamayib bormoqda. Jahonda 2019-yilda go'sht ishlab chiqarish 337 million tonnaga yetdi, bu 2000-yilga nisbatan 44 foizga yoki 103 million tonnaga ko'proqni tashkil etadi. FAO ma'lumotlariga ko'ra, 2020-yilda dunyoda go'sht ishlab chiqarish 2019-yilga nisbatan 1,1 foizga kamaygan va 333 million tonnani tashkil etgan (**1-jadval**). Bu pasayish, asosan, cho'chqa go'shti ishlab chiqarishning 8,3% ga kamayishi bilan bog'liq. Cho'chqa go'shti ishlab chiqarishning pasayishiga asosiy sabab 2019-yilda Xitoyda cho'chqa go'shti iste'moli natijasida Afrika isitmasi (chuma)ning tarqalishi edi ².

Jahonda parranda go'shti bozori ham jadal rivojlanmoqda. Oxirgi 10 yil ichida parranda go'shti ishlab chiqarish 2010-yildagi 99,3 million tonnadan 2020-yilda 136,8 million tonnagacha yoki 37,8 foizga o'sdi.

Go'sht va go'sht mahsulotlarining eng yirik ishlab chiqaruvchilari Xitoy, Yevropa Ittifoqi davlatlari, AQSh, Braziliya, Rossiya va Hindistondir.

Xitoy va Amerika Qo'shma Shtatlari asosiy go'sht ishlab chiqaruvchilar uchtagiligiga kiradi. Xususan, dunyo bo'yicha cho'chqa go'shti yetishtirishning qariyb 40 foizi Xitoyning, tovuq va qoramol go'shti ishlab chiqarishning 17-18 foizi Amerika Qo'shma Shtatlari hissasiga to'g'ri kelmoqda (1-jadval).

1 <http://profil.adu.by/mod/book/view.php?id=1860&chapterid=4472>

2 World Food and Agriculture – Statistical Yearbook 2021 – <https://reliefweb.int/report/world/fao-statistical-yearbook-2021-world-food-and-agriculture>

1-jadval. Dunyoda go'sht ishlab chiqarish dinamikasi³ (mln tonna).

Davlatlar	2010 y.	2012 y.	2014 y.	2016 y.	2017 y.	2018 y.	2019 y.	2020 y.	2020 y.da 2010 y.ga nisbatan, %
Dunyo	294,4	307,1	319,7	328,9	335,2	343,1	336,6	333,0	113,1
Xitoy	80,9	85,0	88,0	86,6	86,9	88,3	77,4	75,1	92,8
EI-28	44,8	45,0	44,9	47,4	47,2	48,1	48,1	48,4	108,0
AQSh	42,0	42,6	42,8	44,6	45,8	46,8	48,1	47,5	113,1
Braziliya	23,6	24,6	26,0	27,0	27,7	28,1	28,6	30,6	129,7
Rossiya	7,2	8,0	9,0	9,9	10,3	10,6	10,9	11,0	152,8
Hindiston	6,1	6,6	6,9	7,3	7,6	8,0	8,1	7,3	119,7

Ushbu ikki davlatning go'sht etishtirish bo'yicha maqsadida farq bo'lib, Xitoyda go'sht yetishtirish, asosan, ichki bozor uchun mo'ljallangan bo'lsa, AQShda ishlab chiqarilgan go'shtning (ayniqsa, tovuq go'shtining) salmoqli qismi eksport qilinadi.

Yevropa mamlakatlari, AQSh va Avstraliyada sut sanoati yuqori darajada rivojlangan. Fransiya, Finlandiya, Germaniya, Gollandiya va Shvetsariyada sifatli qaymoq, sariyog' hamda pishloqlar ishlab chiqarish keng yo'lga qo'yilgan. Hindiston, AQSh, Germaniya hayvon yog'ini katta miqdorda ishlab chiqaruvchilar hisoblangan, Yevropa mamlakatlari, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Xitoy va MDH davlatlari – sut mahsulotlarini import qiluvchi asosiy mamlakatlardir. 2019-yilda dunyoda sut ishlab chiqarish 52,4 foizga o'sib, 883 million tonnani tashkil etdi, bu 2000-yilga nisbatan 304 million tonnaga ko'pdir (**2-jadval**). Osiyo 2019 yilda jami 42% bilan Yevropa Ittifoqi (26%), Amerika (23%), Afrika (5%) va Okeaniyani (3%) ortda qoldirib, eng yirik sut ishlab chiqaruvchi mintaqaga aylandi. Xususan, Osiyo davlatlarida sut ishlab chiqarish 2000–2019-yillar oralig'ida ikki baravar ko'payib, 170 million tonnadan 369 million tonnagacha o'sdi. Ushbu o'sish asosa Hindistonda sut ishlab chiqarishning ko'payishi (108 million tonna) hisobiga sodir bo'ldi. Hindistonda jahon ishlab chiqarishining 21 foiz ulushi miqdorida sut ishlab chiqarilib, ushbu davlatni eng yirik sut ishlab chiqaruvchiga aylantirdi (2-jadval).

2-jadval. Dunyoda sut ishlab chiqarish dinamikasi⁴ (mln. tonna).

Davlatlar	2000 y.	2005 y.	2010 y.	2015 y.	2016 y.	2017 y.	2018 y.	2019 y.	2019 y.da 2000 y.ga nisbatan, %
Dunyo	579,6	650,1	723,6	802,5	814,0	854,7	879,7	883,3	152,4
Hindiston	79,9	95,8	122,1	155,7	165,3	176,3	188,0	187,6	234,8
AQSh	76,0	80,3	87,5	94,6	96,4	97,8	98,7	99,1	130,4
Pokiston	25,6	29,4	35,5	41,6	42,9	52,5	54,1	56,0	218,8
Hitoy	12,4	32,0	41,2	36,5	35,4	35,0	35,5	36,8	296,8
Braziliya	20,6	25,6	31,0	34,9	33,9	34,6	35,2	36,2	175,7
Germaniya	28,4	28,5	29,6	32,7	32,7	36,6	33,1	33,1	116,5

2019-yilda 11 foiz ulush bilan Amerika Qo'shma Shtatlari ikkinchi yirik sut ishlab chiqaruvchi bo'ldi; qolgan yirik sut ishlab chiqaruvchilar (Pokiston, Xitoy, Braziliya, Germaniya, Rossiya Federasiyasi va Fransiya) jahon ishlab chiqarishining 3-6 foizi miqdorida sut ishlab chiqargan. Qayta ishlangan xomashyo bo'yicha birinchi beshta sut ishlab chiqaruvchilar qatoriga: Dairy Farmers of America, Nestle, Arla Foods, Fonterra va Groupe Lactalis kabi kompaniyalar kiradi (3-jadval).

3 <http://www.fao.org/faostat/> ma'lumotlari asosida tuzilgan

4 <http://www.fao.org/faostat/> ma'lumotlari asosida tuzilgan

3-jadval. Dunyodagi sut mahsulotlari ishlab chiqarish bo'yicha eng yirik kompaniyalar ⁵.

No	Kompaniyaning nomi	Ishlab chiqarilgan mamlakat va asosiy mavjudligi	Qayta ishlangan sut hajmi, million tonna	Bir kg suttan hisoblangan daromad AQSH dollari	Jahonda sut ishlab chiqarishning % dagi bozor ulushi
1	Dairy Farmers of America	AQSh	28,6	0,6	3,2
2	Groupe Lactalis	Fransiya	21,7	1,1	2,4
3	Fonterra	Yangi Zelandiya	18,7	0,7	2,1
4	Arla Foods	Daniya, Shvetsiya	13,7	0,9	1,5
5	Nestlé	Shvetsariya	13,6	1,1	1,5
6	FrieslandCampina	Gollandiya	11,8	1,1	1,3
7	Saputo	Kanada, AQSh	10,5	1,0	1,2
8	Amul	Hindiston	10,3	0,5	1,2
9	Yili	Xitoy	9,6	1,6	1,1
10	Mengniu	Xitoy	9,0	1,2	1,0

AQShda oziq-ovqat sanoati yuqori darajada rivojlangan bo'lib, uning ulushi 12 foizni tashkil etadi. Go'sht, sut, alkogolli va alkogolsiz ichimliklar, konserva AQSh oziq-ovqat sanoatining eng muhim tarmoqlari hisoblanadi. Qo'shma Shtatlarda oziq-ovqat mahsulotlari narxining yuqoriligi tufayli tabiiy mahsulotlarning o'rnini bosuvchi turli xil oziqovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Ta'kidlash joizki, AQShning barcha shtatlarida oziq-ovqat sanoati korxonalarini faoliyat yuritadi. AQShning ko'pgina yirik shaharlari ushbu sanoatning yetakchi markazlari hisoblanadi.

Kanadada umumiy ishlab chiqarish qiymati bo'yicha oziq-ovqat sanoati ikkinchi yirik ishlab chiqarish sanoati bo'lib, 2019-yilda umumiy ishlab chiqarish savdosining 17 foizini va milliy yalpi ichki mahsulotning 2 foizini tashkil qilgan. Mazkur sohada 2019-yilda 290000 nafar kishi ish bilan ta'minlagan. Go'sht mahsulotlari ishlab chiqarish ushbu sanoatning eng yirik kichik tarmog'i bo'lib, barcha ishlab chiqarish savdosining 25% ini tashkil etsa, sut mahsulotlari ishlab chiqarish (12,3%) ikkinchi o'rinda turadi. Kanada oziq-ovqat sanoati juda innovatsion sanoatdir. Sanoatdagi korxonalarining katta qismi (72%)ga 2016 va 2018-yillar oralig'ida mahsulot, jarayon, tashkilot yoki marketing innovatsiyalari joriy qilindi, ulardan deyarli yarmi jarayon innovatsiyasini (48%) tashkil etdi.

Xitoy sanoati, shubhasiz, eng rivojlangan sanoatlardan biri hisoblanadi. Oziq-ovqat sanoati korxonalarining umumiy soni va ularda band bo'lgan ishchilar soni bo'yicha mamlakat dunyoda birinchi o'rinda turadi. Xitoyning janubi-g'arbiy qismida ko'plab oziq-ovqat sanoati korxonalarini joylashgan. Xitoyda aholi soni ko'p bo'lishiga qaramasdan, ularning oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyoji XX asrning 80-yillaridan boshlab to'la qondirila boshlandi. Ma'lumki, Xitoy dengiz mahsulotlari va baliq, shu bilan birga, meva va sabzavotlarni eksport qiluvchi asosiy mamlakatlardan biridir. Choy sanoati tarixan rivojlangan, XIX asrdan beri Xitoy dunyoda choyning asosiy yetkazib beruvchilaridan biri hisoblanadi. Choy sanoati korxonalarini, asosan, choy yetishtiruvchilarga yaqin joylashgan, chunki yig'ilgan xom ashyo darhol qayta ishlanishi kerak, bu ancha avval qurilgan zavodlarda amalga oshiriladi.

Yaponiya yuqori sanoatlashgan davlatdir. Yaponiya hududining kichikligiga qaramay, jahon sanoat mahsulotlarining 12% ga yaqinini ishlab chiqaradi. Yaponiyada oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, asosan, import qilinadigan xom ashyo asosida amalga oshiriladi, chunki mamlakatda o'z xom ashyo mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun imkoniyat va resurslar mavjud emas. Shu bilan birga, Yaponiya dunyodagi eng yirik oziq-ovqat mahsulotlarini eksport qiluvchi davlatlardan biridir. Mamlakat shakar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Shuningdek, Yaponiyada organik mahsulotlar va sog'lik uchun foydali oziq-ovqatga talab kuchli hisoblanadi.

Sanoat ishlab chiqarishining umumiy hajmida Osiyo mamlakatlari, birinchi navbatda, Sharqiy va Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlari ulushi oshib bormoqda. Sanoatning tarmoq strukturasi bir-birini to'ldiruvchi ikkita tendensiyani kuzatish mumkin. Bir tomondan, tarmoqlar kichik tarmoqlarga va ishlab chiqarishga "ajralishda" davom etsa, ikkinchi tomondan, ularning o'zaro bog'liqligi va aloqasi ham kuchayib bormoqda.

Mamlakatimizga import qilinayotgan oziq-ovqat mahsulotlarining aksariyati Shvetsariyaning "Nestlé" kompaniyasi, AQShning "Cargill", "PepsiCo", "Kraft Foods", "Coca-Cola", "Kellogg's", "Mars", "General Mills" kompaniyalari va Britaniyaning "Unilever" kompaniyasi kabi dunyodagi eng nufuzli o'nta korporatsiya tomonidan

⁵ <https://ifcndairy.org/> - IFCN Dairy Research Network ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan

ishlab chiqariladi. Xorijiy kompaniyalarning: samarali texnologiyalardan foydalanishi, uzoq muddatga kapital kiritish, yaxshi o'ylangan strategiya, ish tajribasi, katta marketing uchun mablag'lar, yaxshi logistika xizmati, malakali menejment, o'z davlatlarining qo'llab-quvvatlashi kabi omillardan respublikamiz korxonalarida ham foydalanish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Rivojlangan mamlakatlar tajribasidan ma'lumki, klasterlar orqali oziq-ovqat sanoati korxonalarini faoliyatini tashkil etish juda muhim va o'zini oqlaydigan xo'jalik shaklidir. Klasterlarga yirik korxonalar bilan birga, kichik korxonalarni ham jalb etish mumkinligi bilan ajralib turadi.

AQSh, Kanada, Belgiya, Finlyandiya, Niderlandiya, Fransiya, Germaniya, Vengriya va Avstriya kabi mamlakatlarda oziq-ovqat ishlab chiqarish klasterlari tashkil etilgan bo'lib, ular muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatmoqda va bu nafaqat klaster tizimining zarurligini baholash imkonini beradi, balki klaster tizimi mintaqaning va umuman, uning mamlakat miqyosidagi faoliyati samarali bo'layotganini anglatadi. Shu bilan birga, klaster a'zolari manfaatdorligining oshib berayotganidan dalolat beradi.

AQShda Kaliforniya vino klasterlari samarali faoliyat yuritmoqda. U o'z ichiga uzumchilikka ixtisoslashgan yirik korxonalar hamda kichik vino ishlab chiqaruvchi subyektlarni ham qamrab olgan. Ushbu vino klasteri mahsulotlari oziq-ovqat va restoran sohasi bilan bog'langan.

Kanada iqtisodiyoti ko'plab muvaffaqiyat bilan faoliyat yuritayotgan yuqori texnologiyali klaster modellari bilan tavsiflanadi, masalan, vino klasteri (Niagara); oziq-ovqat sanoati klasteri (Toronto). Kanadada klasterlar rivojlanishini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash hukumatning barcha darajalarida - federal, mintaqaviy va shaharlar darajasida amalga oshiriladi. Federal darajada klasterlarni qo'llab quvvatlash Kanada hukumatining investisiyalarni jalb qilish siyosatini amalga oshirishi, kompaniya mahsulotlarini tashqi bozorlarda sotishga yordam berish, mehnat bozorini tartibga solish hamda istiqbolli tadqiqot va ishlanmalarga sarmoya kiritish, ta'lim dasturlarini yaratishda o'z ifodasini topadi va intellektual mulkni himoya qiladi.

Quyi Avstriyada (Food Cluster of Lower Austria) oziq-ovqat klasterini shakllantirishda milliy innovatsion va tadqiqot dasturi muhim rol o'ynadi. Uning asosini: iqtisodiyot tarmoqlari va ilmiy-tadqiqot muassasalari o'rtasida aloqalarni rivojlantirish, innovatsion dasturlarni amalga oshirishdagi to'siqlarni qisqartirish siyosati tashkil etadi. Quyi Avstriyada oziq-ovqat klasterining asosiy vazifasi yuqori sifatli va ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish hisoblanib, u quyidagilarni o'z ichiga oladi: oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlashning innovatsion usullaridan, shuningdek, ilg'or texnologiyalardan foydalanish; organik mahsulotlarni ishlab chiqarish va realizatsiya qilish. Oziq-ovqat klasterining maqsadi: mahsulot ishlab chiqarish, texnologiya va marketing sohasini rivojlantirish tadbirlarini amalga oshirishdir. Ushbu tadbirlar kompaniyalarning uzoq muddat iqtisodiy jihatdan barqarorligini saqlab qolish va xalqaro raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistondan oziq-ovqat mahsulotlarini eksport qiluvchilar, asosan, Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Germaniya va Latviya hisoblanadi. Shu bilan birga, respublikada oziq-ovqat mahsulotlarini eksport qilish hajmlarini oshirishni rag'batlantirish masalalariga jiddiy e'tibor qaratilishi lozim.

AQSh, Yevropa Ittifoqi davlatlari, Kanada, Xitoy, Rossiya, Hindiston va boshqa rivojlangan xorijiy davlatlar iqtisodiyot sohasidagi klasterlash tajribasini tahlil qilish quyidagi umumiy xulosalarni shakllantirish imkonini berdi: klasterga kiritilgan tashkilotlar tomonidan raqobatbardoshlikni oshirish va sinergetik samara olish; innovatsion yo'nalishda rivojlantirish.

Xorijiy tajribani tahlil qilish asosida Qashqadaryo viloyatida oziq-ovqat sanoati korxonalarini innovatsion klasterini tashkil etish taklif etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 16-fevral 2024-yildagi "Respublikada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-36-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-6802687>
2. Ломакин, В.К. Мировая экономика: учебник – М.: Юнити-Дана, 2015.
3. Ермолина Л.В. Экономическое содержание категории «эффективность». Понятие стратегической эффективности // Основы экономики, управления и права. 2013. № 2. С. 98–102.
4. Шестерикова Н.В. Формирование стратегии устойчивого развития предприятия на основе системы сбалансированных показателей // автореф. дисс. к.э.н. - Нижний Новгород. 2009. – С. 1.
5. Abulqosimov.H.P., RasulovT.S. O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash yo'llari. Risola - T.: «Fan va texnologiya», 2015.
6. Салимов Б.Т. Моделирование использования и развития производственного потенциала региона (на примере Сырдарьинской и Джизакской областей Республики Узбекистан): дисс д.э.н. - Т.: 1992.
7. Samatov G.A., Rustamova I.B. Innovatsiyaviy texnika va texnologiyalar samaradorligi va unda texnik-iqtisodiy tadqiqotlarning rivojlantirilishi. //Iqtisodiyot va ta'lim. №1 2015. - 48-52 b.
8. Umarov I.Y. Oziq-ovqat sanoatida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish (Andijon viloyati misolida) I.f.n. diss. 08.00.03-Industrial tarmoqlar iqtisodiyoti. Toshkent, 2009. – 148 b.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>